

QUALIDADE DO (PROCESSO DE) PROJETO ARQUITETÔNICO NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

*QUALITY OF THE (PROCESS OF) ARCHITECTURAL DESIGN IN THE CITY OF RIO DE
JANEIRO*

*CALIDAD DEL (PROCESO DE) DISEÑO ARQUITECTÓNICO EN LA CIUDAD DE RÍO DE
JANEIRO*

EIXO TEMÁTICO: PROJETO, TECNOLOGIA, INFRAESTRUTURA E QUESTÕES SOCIOAMBIENTAIS

COSTA, Bruno Luis de Carvalho da

Dr.; Programa de Pós-graduação em Arquitetura – Universidade Federal do Rio de Janeiro
brunoluis@fau.ufrj.br

RESUMO

Este artigo tem como objetivo identificar os principais fatores que atuam sobre a qualidade do (processo de) projeto arquitetônico de edificações residenciais multifamiliares, atualmente, na cidade do Rio de Janeiro, e compreender a dimensão das questões que atuam sobre ele. A metodologia do trabalho consistiu em uma pesquisa de campo, com o emprego de entrevistas qualitativas semiestruturadas com 11 proeminentes arquitetos cariocas que atuam no desenvolvimento de projetos arquitetônicos residenciais multifamiliares na cidade. Foram identificados diversos temas que interferem na qualidade do (processo de) projeto, as quais foram agrupadas em cinco categorias: cultura arquitetônica; questão normativa; processo de licenciamento; atuação e formação do arquiteto; e pressão econômica, destacando-se esse último fator como central na redução da qualidade do (processo de) projeto.

PALAVRAS-CHAVE: Processo de projeto. Qualidade. Arquitetura. Rio de Janeiro.

ABSTRACT

This article aims to identify the main factors that influence the quality of the (process of) architectural design of multifamily residential buildings, currently, in the city of Rio de Janeiro, and to understand the dimension of the issues that act on it. The methodology of the work consisted of field research, using semi-structured qualitative interviews with 11 prominent Rio de Janeiro architects who work in the development of multifamily residential architectural projects in the city. Several themes that interfere in the quality of the project (process) were identified, which were grouped into five categories: architectural culture; normative issue; licensing process; performance and training of the architect; and economic pressure, with this last factor standing out as central in reducing the quality of the design (process).

KEYWORDS: Design process. Quality. Architecture. Rio de Janeiro.

RESUMEN

Este artículo tiene como objetivo identificar los principales factores que influyen en la calidad del (proceso de) diseño arquitectónico de edificios residenciales multifamiliares, actualmente, en la ciudad de Río de Janeiro, y comprender la dimensión de las cuestiones que actúan sobre ello. La metodología del trabajo consistió en una investigación de campo, utilizando entrevistas cualitativas semiestructuradas con 11 arquitectos destacados de Río de Janeiro que actúan en el desarrollo de proyectos arquitectónicos residenciales multifamiliares en la ciudad. Se identificaron varios temas que interfieren en la calidad del (proceso de) proyecto, los cuales fueron agrupados en cinco categorías: cultura arquitectónica; cuestión normativa; proceso de licenciamiento; actuación y formación del arquitecto; y la presión económica, destacándose este último factor como central en la reducción de la calidad del diseño.

PALABRAS-CLAVE: Proceso de diseño. Calidad. Arquitectura. Rio de Janeiro.

INTRODUÇÃO

É evidente a existência de algumas tipologias de edificações residenciais multifamiliares na cidade do Rio de Janeiro, de acordo com as diferentes normas que regulamentam as diferentes áreas da cidade. De forma geral, os projetos dessas edificações tendem a não considerar o entorno do local onde estão implantadas (contexto) produzindo uma morfologia urbana caracterizada pela pluralidade e diversidade de tipos arquitetônicos de diferentes épocas que não estabelecem um diálogo entre si (COSTA, 2018), questionando-se a sua qualidade arquitetônica.

Dado esse contexto, este artigo tem como objetivo identificar os principais fatores que atuam sobre a qualidade do (processo de) projeto arquitetônico de edificações residenciais multifamiliares, atualmente, na cidade do Rio de Janeiro, e compreender a dimensão das questões que atuam sobre ele. A metodologia do trabalho consistiu em uma pesquisa de campo, com o emprego de entrevistas qualitativas semiestruturadas com 11 arquitetos cariocas que atuam no desenvolvimento de projetos arquitetônicos residenciais multifamiliares na cidade. São apresentados os resultados e as discussões geradas pelas entrevistas, concluindo-se como fator central da redução da qualidade, a forte pressão econômica exercida sobre o (processo de) projeto.

METODOLOGIA

A pesquisa de campo, segundo a pesquisa qualitativa, teve como objetivo descobrir novos fenômenos e relações entre conhecimentos a partir da observação de fatos tal como ocorrem, através da coleta de dados a eles referentes e no registro de variáveis que se presumem relevantes para analisá-los (MARCONI e LAKATOS, 2017, p. 186). A pesquisa de campo incluiu a realização de entrevistas do tipo semiestruturada. É aquela em que o entrevistador segue um roteiro previamente estabelecido com perguntas predeterminadas, realizada a partir de um formulário. O pesquisador tem certa flexibilidade para alterar a ordem dos tópicos ou realizar outras perguntas. As transcrições das entrevistas não foram incluídas porque o foco principal da pesquisa não era realizar uma análise crítica do discurso dos entrevistados, ou seja, como o sentido é construído, mas sim encontrar as informações necessárias para alcançar o objetivo da pesquisa. Elas foram estruturadas de tal forma que permitiram estabelecer um retrato da atualidade que não se encontra amplamente discutido, retratando, criticando ou relacionando de modo mais preciso cinco grandes categorias: Projeto, Arquitetura Carioca, Arquiteto, Licenciamento de Projetos e Normas Urbanísticas, conforme a Figura 1.

Figura 1: Organograma da estruturação das entrevistas, com as cinco categorias.

Fonte: O Autor.

Foram entrevistados onze arquitetos cariocas, que atuam no desenvolvimento de projetos arquitetônicos residenciais multifamiliares na cidade do Rio de Janeiro, entre 24/09/2017 e 05/10/2017, com sete entrevistas realizadas; e entre 21/02/2018 e 28/02/2018, com quatro entrevistas realizadas, sempre nos seus respectivos locais de trabalho. Foi obtido o consentimento dos entrevistados e em seguida realizada a entrevista conforme o roteiro previamente definido. Os arquitetos selecionados possuem uma produção extensa e relevante no cenário arquitetônico atual, com perfil variado, de forma a garantir que diferentes visões e opiniões fossem coletadas, conforme resumo apresentado na Figura 2.

ID.	Data da entrevista	Duração entrev. (min)	Idade (anos)	Anos de atuação	Número de projetos	Área dos projetos (m ²)	Número de unidades	Projetos premiados?	Leciona em Univers.?
A	28/02/2018	87	50	31	450	-	-	Sim	Sim
B	05/10/2017	84	74	53	700	-	-	Sim	Não
C	29/09/2017	41	50	28	-	201.545	1.933	Sim	Sim
D	24/09/2017	45	58	38	40	950.000	-	Não	Não
E	26/09/2017	51	30	10	15	-	750	Não	Não
F	27/02/2018	55	44	26	82	-	-	Sim	Sim
G	26/09/2017	51	42	20	15	-	-	Não	Sim
H	26/09/2017	37	61	40	-	-	40.000	Não	Não
I	21/02/2018	93	56	33	360	-	-	Sim	Não
J	23/02/2018	60	50	30	100	1.000.000	-	Sim	Sim
K	02/10/2017	40	74	51	10	-	-	Sim	Sim
Média:		59	54	33	197	717.182	14.228	64% sim	54% sim

Figura 2: Resumo do perfil dos entrevistados.

Fonte: O Autor.

Foram ocultadas informações que possam permitir a identificação dos arquitetos, os quais são identificados pela palavra “Arq.” sucedida de uma letra (entre A e K).

DISCUSSÃO

Uma vez realizadas as entrevistas foi possível identificar diversos pontos que, da forma como são estruturados atualmente, influenciam a qualidade do (processo de) projeto. Eles foram agrupados em cinco categorias de análise, nomeadamente: i) cultura arquitetônica; ii) questão normativa; iii) processo de licenciamento de projetos; iv) atuação e formação do arquiteto; e v) pressão econômica. A seguir apresentamos uma discussão acerca de cada uma dessas categorias.

Cultura arquitetônica

Como afirmam Souza e Ribeiro (2014) os produtos de arquitetura são mais do que objetos técnicos, são entendidos como artefatos culturais, como uma “[...] orquestração consciente e deliberada de significado, de experiência sensível e de diálogo com uma tradição”. Nota-se, nesse sentido, uma falta de cultura arquitetônica ou uma baixa expectativa com a arquitetura na cidade do Rio de Janeiro, tanto pela população de forma geral quanto pelos empreendedores e construtores, conforme comentado pelos arquitetos Arq.A, Arq.C, Arq.D e Arq.J. O Arq.J afirma com convicção de que “O cliente não tem noção nenhuma de arquitetura, urbanismo e cidade.” Isso é percebido, por exemplo, na definição do programa de necessidades. Quando perguntados sobre como funciona a definição do programa de necessidades de um empreendimento, 91% informaram que o cliente define, podendo haver, eventualmente, negociação com o arquiteto. No entanto, os arquitetos foram unânimes em afirmar que nas poucas ocasiões em que foram

aceitas as suas opiniões e tiveram mais liberdade para construir ou ajudar na construção do programa de necessidades, houve um impacto positivo no projeto e na obra.

O Arq.A aponta a carência de meios de divulgação e discussão da arquitetura na cidade: com exceção de algumas poucas revistas especializadas, voltadas para os próprios profissionais e curiosos, a arquitetura não possui um canal direto com o público de forma geral. Quando essa comunicação é viabilizada ela, em geral, não objetiva promover, mas sim criticar ou analisar somente os exemplos negativos. Visto que “Ninguém gosta de ouvir o tempo todo os defeitos e não a qualidade, o amor acaba. É simples.” (Arq.A). Os bons exemplos não são apresentados e, nas raras vezes em que isso acontece, a comunicação ocorre “[...] da forma mais erudita possível. Então fica intangível.” (Arq.A). Ainda segundo o Arq.A “[...] não temos uma população crítica suficiente para absorver uma boa arquitetura. Se eu não tenho crítica, eu não tenho o melhor trabalho, nem o melhor produto.” Essa falta de cultura, portanto, abre espaço para que obras de qualidade duvidosa, tanto de projeto quanto de construção, se perpetuem pela cidade e não haja uma efetiva preocupação em se aprimorar a qualidade projetual e de acabamentos, afinal “[...] tudo se acaba vendendo, pode demorar mais ou menos, com menor ou maior qualidade, como a gente já viu projetos com circulações horríveis e se vendia. No final, tudo se acaba vendendo.” (Arq.D).

Questão normativa

Os regulamentos são criticados por 91% dos entrevistados, sobretudo o Decreto 322 de 1976. Ele é caracterizado com os mais variados adjetivos pejorativos, tais como: nocivo, descontextualizado, sem um projeto, horroroso, uma colcha de retalhos, complexo, de difícil compreensão, homogeneizador, controlador, restritivo, limitador, a favor do mercado, elitista, excludente, preconceituoso, desatualizado, atrasado, ultrapassado, extenso, sem clareza, perfunctório, detalhista, confuso. Cabe discutir algumas dessas características atribuídas ao Decreto 322/76, conforme a seguir.

Segundo alguns entrevistados, relativamente às normas urbanas cariocas serem caracterizadas pelo preconceito, elitismo e exclusivismo, isso é evidenciado pelo fato de que a legislação estabelece áreas mínimas de unidades residenciais diferenciadas para as diferentes partes da cidade. Claramente a legislação (322/76 e outras) objetiva excluir a população com menor renda da compra ou aluguel de imóveis em algumas zonas da cidade, garantido que elas permaneçam como redutos dos mais ricos. Dessa forma, a legislação interfere diretamente no mercado imobiliário, não com o objetivo de contribuir para uma melhoria da vida urbana para todos, mas sim para garantir que haja sempre uma pequena oferta de unidades nas áreas da zona sul, que o preço se mantenha elevado, contribuindo tanto para a lucratividade do mercado quanto para a segregação socioespacial da região.

Há uma crítica recorrente (Arq.A, Arq.C, Arq.K) ao fato de a legislação permitir o edifício base lâmina, onde a torre com as unidades habitacionais está implantada sobre uma base que ocupa quase todo o terreno, destinada a acessos, estacionamento e lazer. Trata-se de uma das poucas soluções possíveis para abrigar as demandas da legislação por vagas para automóveis, área de lazer, entre outros, dentro do contexto de viabilidade econômica e máximo lucro. Essa solução é anti-cidade, prejudica a vida urbana, afastando as unidades residenciais do contato com a via, com espaço público, ficando o edifício “[...] lá em cima e a cidade lá embaixo.” (Arq.A). Ou seja,

“[...] a legislação se manifesta completamente contra a vida urbana”. O reflexo disso na arquitetura e na cidade é que nem mesmo grandes arquitetos conseguem fazer projetos residenciais multifamiliares de reconhecida qualidade, com adequação ao entorno e ao contexto, em qualquer terreno na cidade do Rio de Janeiro. (Arq.I: “[...] o projeto da Zaha Hadid que ficou pífio porque realmente, com aquela legislação não tem como fazer nada razoável ali. Nem ela conseguiu.”; ou o Arq.A: “Então a Zaha teve que fazer um edifício comprido estreito, uma porcaria, tanto que não se idealizou, para poder ganhar um pouco de altura e a proporção.”).

Conforme afirma o Arq.K, é preciso atentar para o fato de que na legislação carioca o lote é o protagonista e o definidor do volume arquitetônico. Isso porque as normas estão baseadas em índices e taxas, e não em volumes ou em relações espaciais, o que acaba por definir tipologias que vão consagrando tendências. Alguns aspectos, como utilização do ATE máximo permitido, redução da área das unidades ao mínimo, pressão econômica, conjuntamente com a legislação urbanística tem contribuído para que o projeto seja concebido “na calculadora”, ignorando o contexto em que está inserido conforme atesta o Arq.E e o Arq.I.

Toda essa crítica veemente à legislação é amenizada pelo Arq.A que acredita também na culpa dos arquitetos. Para ele, falta uma autoavaliação dos arquitetos que veem o Código de Obras como um grande vilão e, assim, o utilizam como uma escapatória pelas suas carências de qualidades. O Arq.B concorda e afirma que tem “[...] a impressão que se você caprichar, mesmo com os volumes [impostos pela legislação] daria umas soluções boas”. Já o Arq.A pondera que os clientes também querem muitas coisas nos projetos, o que torna inviável adequá-los às normas.

Processo de licenciamento

O processo para aprovação de novas edificações na Prefeitura do Rio é altamente burocrático e moroso. Ele influencia o processo de projeto mesmo antes da compra do terreno para realização de um novo empreendimento. Isso porque primeiramente é realizado um Estudo de Viabilidade Legal (estudo de massa) onde são verificados os parâmetros edilícios e as restrições de zoneamento, resultando na identificação do potencial construtivo do lote (metragem quadrada construída e vendável) e uma volumetria da edificação a ser desenvolvida a partir da análise das normas vigentes. Em geral, a solução projetual apresentada é conservadora, não objetivando questionar o status quo, mas apenas garantir que o projeto possa ser aprovado. Faz-se “[...] referência a um corpus de precedentes reconhecidos, que funcionam como um espaço de possíveis em cujo interior a solução pode ser procurada [...]” (BOURDIEU, 2010, p. 231), ou seja, acaba-se por repetir lógicas e estruturas compositivas e construtivas já elaboradas e atestadas como passíveis de licenciamento.

O empreendedor analisa a viabilidade econômica do empreendimento e, caso esteja dentro da rentabilidade prevista, é elaborado o Estudo Preliminar de Arquitetura. Em seguida é desenvolvido o Anteprojeto de Arquitetura com a solução arquitetônica proposta para a obra. O próximo passo é a elaboração do Projeto para Aprovação. O primeiro Projeto para Aprovação a ser desenvolvido visa atender as determinações da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, mais especificamente da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Simplificação (SMDEIS), com o objetivo de obter a licença autorizando o início das obras.

Paralelamente, dependendo das características do projeto, poderão ser abertos outros processos, na própria SMDEIS (processo de recuo, de investidura, demolição, de aprovação de remembramento ou desmembramento, etc.) ou em outras secretarias e órgãos, tais como Companhia Estadual de Águas e Esgotos - CEDAE (DPA/DPE), Fundação Instituto das Águas do Município do Rio de Janeiro - RIO-ÁGUAS (drenagem, FNA, cota de soleira), Instituto Rio Patrimônio da Humanidade IRPH (entorno de ou bem tombado), Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMAC). Após o processo ter recebido todas as contribuições das consultas realizadas nas outras secretarias e órgãos, é elaborada a minuta de Licença de Obras e liberado o DARM para pagamento.

Percebe-se que a demora em obter a Licença de Obras advém do fato principal de que há uma multiplicidade de órgãos que analisam o projeto, que não se comunicam entre si. Cabe ao requerente fazer consultas individuais inter-relacionadas aos diferentes órgãos, bem como há, na Prefeitura, uma carência de profissionais para a realização dos serviços necessários. Percebe-se também que em nenhum momento a população do entorno é ouvida e que a aprovação visa somente garantir que as normas foram atendidas.

O processo de licenciamento foi criticado por 91% dos entrevistados, sendo caracterizado como caótico, burocrático, corporativista, complexo, complicado, lento, ultrapassado, descentralizado, desgastante, quebra cabeça de informações, com muitos órgãos sem integração e Prefeitura analisando e corrigindo o projeto internamente de forma demasiada. O funcionário público responsável pela aprovação na Prefeitura “[...] fica com medo de aprovar as coisas. Então ele vê, revê, o talvez vira não. [...] Quando você tem um ‘talvez’ no projeto e fala para o cliente ‘talvez’, o cliente ouve ‘sim’, e a Prefeitura diz ‘não’”. (Arq.G). Aliado a isso, o Arq.F aponta que os arquitetos especialistas em projeto legal incorporam no projeto “[...] apenas o necessário para legalização até porque isso é a matriz do negócio da pessoa, menor esforço possível para aprovar aquilo e receber os honorários.” Dessa forma, é desincentivada a busca por soluções projetuais inovadoras que possam colocar em dúvida algum ponto da legislação, mesmo porque resultará em análise mais demorada, dentro de um contexto burocrático que já é moroso por natureza.

Atuação e formação do arquiteto

O Arq.A, sempre atento ao perfil dos arquitetos no meio acadêmico e prático, alerta que as faculdades estão formando profissionais específicos. No processo de seleção de novos estagiários e arquitetos em seu escritório, os candidatos afirmam: "Eu só gosto de trabalhar com executivo, eu não quero trabalhar com criação", independentemente da origem visto que, "Arquitetos de todos os tipos: alemães, franceses... Todos com a mesma formação, muito específicos. 'Eu gosto disso, eu gosto daquilo'. [...] o arquiteto está deixando espaço para isso [para a fiação]" (Arq.A). Apesar do crescente e constante esforço das principais faculdades de arquitetura da cidade em permitir uma leitura mais ampla da formação acadêmica, Arq.A. é categórico em afirmar que a fiação está ocorrendo porque o arquiteto está deixando espaço para isso e que "[...] a faculdade não está desenvolvendo suficientemente alunos para dominar a arquitetura por inteiro: já está fazendo o direcionamento".

Há também um cansaço generalizado entre os arquitetos. Observa-se que eles estão cansados de lutar contra a falta de cultura arquitetônica, contra as restrições financeiras e normativas e

por uma arquitetura melhor (Arq.A, Arq.G, Arq.I e Arq.J). Como apontado pelo Arq.A, diversos são os arquitetos, com alto conhecimento da profissão, reconhecidos no mercado, que optaram pela desistência da prática arquitetônica para se dedicar a outras atividades como pesquisa ou ensino visto que “Desistiram de fazer arquitetura, porque é cansativo de fazer no Rio. Não tem espaço, pouco trabalho, muita dificuldade, de gosto, de coisas desse tipo, de lutar por uma coisa melhor.” (Arq.A) e que “[...] esse cansaço abriu espaço para a mediocridade”. O Arq.G afirma que muitos escritórios de arquitetura desistiram de lutar por algo melhor ou por inovação após terem concordado com o padrão baixo aceito ou demandado pelos empreendedores:

Tem muita gente cansada no Rio de Janeiro. Escritórios mais tradicionais que já estão acostumados a fazer sempre do mesmo jeito, que fazem de novo e mais uma vez e outra e outra por anos e anos, e depois já sabem que não vão pegar o executivo porque outro vai pegar, aí outro cobra mais barato e pega. Ai faz de qualquer jeito porque a construtora gosta daquele jeito. Então o projeto, a qualidade do projeto não é o foco. (Arq.G).

Dessa forma, o arquiteto passa a repetir fórmulas bem-sucedidas, tanto em termos de custos, pelo empreendedor, quanto em termos de aprovação pela Prefeitura, criando-se uma cartilha que impede a inovação, sendo que se: “[...] criou um vício também que já no início você corta tudo do projeto” (Arq.I) de forma a evitar um risco de em um momento à frente o empreendedor ser surpreendido com um orçamento ou com um custo de obra maior do que estava previsto. “Então a gente já seguia uma cartilha, porque nós mesmos já estávamos imbuídos disso.” (Arq.I).

É preciso reconhecer, no entanto, que mesmo em meio a todas essas adversidades é necessária uma autocrítica, para os arquitetos avaliarem se estão fazendo o seu melhor, conforme apontam os Arq.A, B e I: “Mas também não quero tirar mérito nem a capacidade dos arquitetos nisso [na baixa qualidade da arquitetura], porque eu acho que mesmo com limitações é possível fazer uma coisa melhor.” (Arq.I). O Arq.A afirma que “Eu gosto de ser provocado. A provocação é que traz a jovialidade aos nossos projetos ou uma resposta contemporânea a mais.” E acredita que ainda há espaço “[...] entre o que ele quer e o que é possível, é o espaço que a gente pode aproveitar.” (Arq.A).

É também pouco difundida uma postura forte do próprio arquiteto, de argumentação e enfrentamento das demandas do cliente, claramente evidenciada na questão da fiação do trabalho do arquiteto e na realização de trabalhos gratuitos, como será abordado a frente. Percebe-se uma exceção no caso da Arq.D, que afirma que “A gente não faz contrato de risco, [...] e se ele comprar o terreno o projeto é nosso. Isso aí eu nunca fiz, porque eu acho que desvaloriza a minha profissão”. A Arq.D, no entanto, reconhece que abre exceção para clientes fiéis de longa data. Essa condição deveria ser rejeitada conjuntamente, uma vez instaurada. Isso porque, percentualmente, são poucos arquitetos que atuam na área de legislação urbana e edilícia, conforme afirmam o Arq.G (“Quantos por cento dos arquitetos sabem a legislação direito? 5%?”) e o Arq.J. (“Se você for ver os arquitetos que trabalham nessa área você não vai encontrar 20 pessoas, 20 arquitetos.”). Mesmo não abdicando da realização de estudos de viabilidade gratuitos, o Arq.J defende que é preciso uma união, mesmo que apenas dessa pequena parcela que compreende legislação, pois “[...] se nós nos uníssemos, poderíamos

cobrar como um anestesista cobra quando vai fazer uma operação. Só que os arquitetos não conseguem se unir então isso não acontece.” Com isso, o Arq.B aponta que a profissão de arquiteto possui um alto grau de gasto financeiro antes de ser contratado.

Pressão econômica

Há atualmente uma evidente pressão econômica sobre os arquitetos, o projeto e a obra, manifestada de diversas formas, tais como: o aumento de preços dos terrenos (com consequente redução da área das unidades e utilização do máximo potencial construtivo); negociação de preços de projetos; interferência nos materiais especificados pelo arquiteto; ausência do arquiteto no gerenciamento e canteiro de obras; prêmios por prazos e metas financeiras alcançadas por engenheiros. Essa pressão tem, de forma geral, contribuído para a deterioração da qualidade projetual. Conforme apontado pelo Arq.I, os índices relativos à área de construção (ATE) permitida pela legislação:

[...] criam uma premência no proprietário que o terreno vale o índice todo. Então ele é vendido com essa premissa, essa premissa passa obviamente para o incorporador e passa para arquitetura e sobra muito pouco espaço, não tem margem de manobra [no projeto].
(Arq.I)

Há, portanto, uma “obrigatoriedade” em se utilizar o máximo potencial construtivo do lote, ou seja, o projeto tem que atingir 100% da ATE permitida para o lote. Essa obrigatoriedade se associa com a tendência atual em reduzir, na maior parte das unidades lançadas, a área das habitações, conforme atestam 91% dos entrevistados. O fato é que o cliente “[...] quer mais unidades possíveis com a menor área possível para ter mais unidades.” (Arq.E). Ou seja, o projeto de edificações residenciais multifamiliares na cidade do Rio objetiva “[...] a procura pelo menor custo de construção, menor área de construção e maior área de venda. É basicamente perseguir isso” (Arq.J).

Esses fatores, conjuntamente com outros, contribuem, de forma geral, para uma qualidade de arquitetura inferior, embora o Arq.C afirme que “[...] trabalhar no limite do potencial construtivo do terreno não quer dizer perda de qualidade. Pode querer dizer perda de qualidade, mas não quer dizer necessariamente.” O Arq.B. sugere a necessidade de “[...] haver uma folga para que você possa esculpir aquele volume de uma maneira arquitetonicamente interessante.”

Outro aspecto econômico diz respeito à redução dos honorários pagos aos arquitetos. Ela está dentro de um contexto em que a arquitetura não é, em geral, valorizada, seja pelo cliente seja pelos futuros usuários. 100% dos entrevistados afirmam que os honorários pagos atualmente aos arquitetos não são condizentes com os serviços prestados. Essa redução nos valores se dá por diversos motivos, dentre eles a redução do escopo, a fiação do projeto e a “barganha” de preços com diferentes escritórios.

Quando questionados se percebem uma tendência atual em fatiar o trabalho do projetual do arquiteto entre vários escritórios diferentes, 91% confirmaram a existência dessa tendência. Isso, aliado a redução do escopo de atuação do arquiteto enfraquece a autoria projetual e

possibilita uma agressiva negociação de preços de projeto através de um “leilão invisível” das diferentes etapas do processo.

Embora o discurso dos entrevistados seja de aversão a esse leilão e a essa fatiação, ele não condiz com a prática deles já que aceitam a realização de trabalhos compartilhados com outros escritórios de arquitetura, onde cada escritório realiza uma parte do processo de projeto. Todos os entrevistados já realizaram trabalhos compartilhados, mesmo afirmando (82%) terem a capacidade para desenvolver o processo padrão de projeto, ou seja, o projeto completo. Como consequência dessa fatiação, a Arq.D afirma que “[...] o arquiteto acaba que ganha menos [...] porque vai ter que mudar o projeto mais vezes.” Afinal, com o projeto dividido entre diferentes escritórios “Numa obra o arquiteto fala uma coisa, o consultor de legislação fala outra e o instalador queria outra...” (Arq.D) o que não garante um todo coeso. Esse cenário de fato contribui para a difusão de projetos de baixa qualidade, tendo em vista a dificuldade em se manter com um padrão alto quando não há um conceito, um pensamento coeso que permeie todo o processo do projeto: 82% dos entrevistados reconheceram que há uma redução da qualidade do projeto ou da obra quando essa divisão ocorre. Percebe-se, portanto, que a difusão da fatiação do processo de projeto facilita o leilão de preços, e contribui para a propagação de projetos de baixa qualidade, em um processo que se retroalimenta.

Há também uma crescente pressão econômica ligada ao fato de os arquitetos realizarem estudos de viabilidade gratuitos, conhecidos como estudos no risco, com a prerrogativa de que, uma vez se decidindo pela compra do terreno ou pela execução de obra, o construtor ou incorporador irá contratar esse arquiteto para o desenvolvimento do projeto completo. O risco reside no fato de nunca a obra se concretizar ou do potencial cliente entregar o estudo e o projeto para execução por outro escritório. 100% dos que comentaram sobre cobrança de estudo de viabilidade afirmou que o realiza de forma gratuita. Os estudos gratuitos, conforme atesta o Arq.B, também estão cada vez mais detalhados, inclusive com a elaboração da planta do pavimento tipo, algo não compatível com essa etapa do processo de projeto, em virtude de haverem reduzidas margens de lucro em função, sobretudo, do aumento dos valores dos terrenos.

A pressão econômica também é sentida ao longo do processo de projeto, como na escolha e emprego de materiais de construção. Quando as construtoras não têm uma cartilha pronta com os materiais a serem empregados por tipo de obra (conforme informado pelos Arq.G, Arq.I e Arq.J), há uma constante alteração, para além do normal do processo de projeto, naqueles materiais que haviam sido especificados pelo arquiteto para serem empregados na obra. 82% dos entrevistados afirmam que há mudança de materiais no decorrer da execução da obra, sendo que 46% afirmam que a alteração é efetuada por demanda do cliente para redução de custo ou aumento da agilidade da execução da obra. Essa constante alteração de materiais pode ser explicada pela presença cada vez menor do arquiteto no gerenciamento e canteiro de obras, pela necessidade de redução de custos (explicada também pela falta de mão de obra qualificada), independentemente do comprometimento à qualidade; e pela premiação, cada vez mais constante, sobretudo de engenheiros, por prazos e metas financeiras alcançadas durante a execução da obra, conforme atestado pelo Arq.A.

CONCLUSÕES

Neste artigo compreendemos e analisamos o processo e a prática de projeto arquitetônico atual na cidade do Rio de Janeiro, especificamente para a produção de edificações residenciais multifamiliares, através da realização de entrevistas qualitativas semiestruturadas com 11 arquitetos cariocas que atuam no desenvolvimento de projetos arquitetônicos residenciais multifamiliares na cidade. Foram abordados diversos temas que interferem na qualidade do (processo de) projeto, as quais foram agrupadas em cinco categorias: cultura arquitetônica; questão normativa; processo de licenciamento; atuação e formação do arquiteto; e pressão econômica.

Nota-se que os arquitetos entrevistados, em sua maioria, caracterizam as normas vigentes na cidade de forma negativa, como confusas, extensas, descontextualizadas e homogeneizadoras. A principal crítica reside no fato delas estarem pautadas em índices e taxas abstratas, que não objetivam contribuir para a valorização da arquitetura, mas sim para a restrição da atividade projetual. Há também um reconhecimento que essa baixa qualidade na arquitetura residencial multifamiliar existente na cidade do Rio de Janeiro tem como causa, além das normas, diversos fatores, destacando-se os seguintes: a) a formação e atuação do arquiteto, resistente em avançar para além dos limites a ele impostos ou incapaz de desenvolver projetos completos; b) o processo de licenciamento de projetos que, sendo moroso, rígido e pouco transparente, incentiva a utilização de modelos que já foram aprovados anteriormente, inibindo a inovação e qualificação do projeto; e c) a perda da autoria projetual, com a divisão do projeto completo entre vários arquitetos, enfraquecendo-se o conceito e a unidade arquitetônica. Tais fatores são fortemente influenciados por questões econômico-financeiras, como a constante necessidade de redução de custos e a busca incessante pelo aumento dos lucros dos empreendedores imobiliários, condicionando a maior parte do processo de projeto, em um círculo vicioso de projetos com baixa qualidade arquitetônica, conforme apresentado de forma simplificada na Figura 3.

Figura 3: Algumas características e condicionantes do processo de projeto no Rio de Janeiro.
Fonte: O Autor.

É proeminente, portanto, revisar o modo de agir no ensino, na prática profissional e até pela sociedade como um todo de forma a poder reverter esse cenário.

REFERÊNCIAS

BOURDIEU, P. **O Poder simbólico**. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2010. 322 p.

COSTA, B. L. C. **Código Urbano Contextualizado: um futuro para o projeto arquitetônico residencial multifamiliar na cidade do Rio de Janeiro**. Rio de Janeiro: UFRJ, 2018. 438f p. Tese (Doutorado em Urbanismo) – Programa de Pós-Graduação em Urbanismo da Universidade Federal do Rio de Janeiro.

MARCONI, M. A.; LAKATOS, E. M. **Fundamentos de Metodologia Científica**. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2017.

SOUZA, G. G. E. ; RIBEIRO, O. L. Arquitetura como constructo de mídias: notas sobre o circuito cultural da disciplina, das vanguardas à contemporaneidade. **Arq.urb.** São Paulo, n. 12, p. 57-77, 2014.